

МЕҲНАТ СОҲАСИДАГИ ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРДА МЕҲНАТ МАЖБУРИЯТЛАРИНИ БАЖАРМАГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ

Акбаров Бобурхон Баҳром ўғли

Фарғона вилоят прокуратураси иқтисодий суд ишларини юритишда прокурор
ваколатини таъминлаш бўлими прокурори

Юртимизда амалга оширилаётган ислохотлар меҳнат соҳасини ҳам четлаб ўтаётгани йўқ. Меҳнатга оид ижтимоий муносабатларни мустақкам тартибга солиш мамлакат ижтимоий таъминот тизимининг нормал фаолият кўрсатишини, айниқса, давлатнинг ижтимоий-иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Президентимиз таъкидлаганларидек, “Ҳаётнинг ўзи ва халқнинг талаблари бизнинг олдимизга амалий ечимини топиш лозим бўлган янги ва янада мураккаб вазифаларни қўймоқда.”¹ Шундай экан, меҳнат соҳасида ҳуқуқбузарлик учун интизомий жавобгарликка тортиш ҳам иш берувчи олдида бир қанча амалий вазифаларни қўяди.

Маълумки, меҳнат соҳаси ижтимоий ҳаётнинг шундай соҳасики, бу ерда индивидуал, жамоавий ва умумижтимоий даражадаги кўплаб манфаатлар вужудга келади, тўқнашади ва амалга ошади. Мазкур манфаатлар алоҳида субъектлар тимсолида амалга ошиб, ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлиб, бири бири билан ўзаро муносабатларга киришади, ҳуқуқбузарлик содир этганда муайян турдаги юридик жавобгарликка тортилади.

Ҳуқуқшунослик фанида юридик жавобгарлик масаласи юзасидан турлича фикрлар мавжуд. Кўпчилик муаллифлар юридик жавобгарликни баъзан давлатнинг ҳуқуқ талабларини бажаришга қаратилган мажбурлов чораларини қўллаши деб тушунсалар, бошқа баъзи бир олимлар унга амалдаги юридик

¹ Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, катъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза, 2017 йил 14 январь. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 10.

категориялар доирасида ёндашиб, юридик жавобгарликни қўриқловчи ҳуқуқий муносабатлар, махсус юридик мажбуриятлар ёки ҳуқуқ нормалари санкциялари кўринишида талқин этишга интиладилар.

“Юридик адабиётларда жавобгарлик тушунчаси турлича ифодаланган бўлиб, баъзан ўз қилмиши ва ҳаракати, шунингдек, унинг оқибати учун объектив жавоб бериш, баъзан эса қонунда ўрнатилган талабни бузганлиги учун субъектга нисбатан маълум даражада қўлланилган салбий оқибат деб таъриф берилади.”²

Юридик жавобгарлик – ҳуқуқбузарга нисбатан давлат қоллайдиган чоралар. Юридик жавобгарликнинг мақсади ижтимоий муносабатларни мустаҳкамлаш, тартибга солиш ва муҳофаза этишдир. Юридик жавобгарлик қонунийлик, адолатпарварлик, жазонинг муқаррарлиги, мақсадга мувофиқлик, айб учун жавобгарлик, бир ҳуқуқбузарлик учун икки томонлама жавобгарликка йўл қўйилмаслиги каби тамойилларга асосланади. Юридик жавобгарлик фақат қонунда белгиланган тартибда ва ваколатли органнинг тегишли қарори асосидагина вужудга келади. Юридик жавобгарликнинг қуйидаги турлари мавжуд: жиноий жавобгарлик, маъмурий жавобгарлик, фуқаролик ҳуқуқий жавобгарлик, интизомий жавобгарлик, моддий жавобгарлик. Шунингдек, илмий адабиётларда конституциявий, экологик жавобгарлик турлари ҳам кўрсатилади.³

Юридик жавобгарлик – ҳуқуқбузарга нисбатан ҳуқуқ нормаларида кўзга тутилган санкциялар асосида давлатнинг мажбурлов чораларини қўллаш бўлиб, бунда айбдор шахс муайян ҳуқуқлардан (шахсий, мулкӣ, ташкилий ва ҳоказо) маҳрум этилади.

Юридик жавобгарлик қуйидаги белгилари билан характерланади:

- 1) юридик жавобгарлик давлат мажбурлов чоралари билан боғлиқ;
- 2) юридик жавобгарлик ҳуқуқбузарлик билан боғлиқ;

² Бердиев Ш. Юридик шахслар қилмиши, уни криминализация ва пенализация қилишнинг ҳуқуқий асослари. // <http://huquqburch.uz/uz/view/3215>.

³ https://uz.wikipedia.org/wiki/Yuridik_javobgarlik.

3) юридик жавобгарлик ҳуқуқбузар учун салбий оқибатларни келтириб чиқаради (озодликдан, ота-оналикдан маҳрум бўлиш ёки содир этилган қилмиши учун жарима тўлаш, меҳнат шарномасини бекор қилиш, хайфсан белгилаш ва ҳоказо);

4) ҳуқуқбузарга нисбатан қўлланиладиган чораларнинг характери ва ҳажми ҳуқуқ нормаларининг санкциясида ўрнатилган бўлади;

5) давлат томонидан қўлланиладиган мажбурлов чоралари ҳуқуқни қўллаш фаолияти давомида тегишли ваколатли органлар томонидан қонунда белгиланган тартибда ва протсессуал шаклларга амал қилган ҳолда олиб борилади.

Юқоридаги хусусиятлари билан юридик жавобгарлик сиёсий, ахлоқий ва бошқа жавобгарликлардан фарқ қилади.

Шахсни жавобгарликка тортиш масаласини ҳал этишда унинг қилмишида ҳуқуқбузарликнинг таркиби мавжудлигига аҳамият бериш ҳал қилувчи рол ўйнайди, яъни ҳуқуққа қарши қилмишнинг объектив ва субъектив томонларини ҳамда объект ва субъектларни биргаликда боғлаган ҳолда ўрганиш масаланинг мазмунини очиқ беришга, уни конкретлаштиришга ва индивидуаллаштиришга ёрдам беради.

Интизомий-ҳуқуқий жавобгарликнинг белгиланиш ҳолатлари Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодексига, ички меҳнат тартиби қоидаларида ҳамда махсус Низомларда назарда тутилади. Интизомий-ҳуқуқий жавобгарлик меҳнат ва хизмат интизомини, ҳарбий ва бошқа интизомни бузиш билан боғлиқ бўлиб, уларга идоранинг ички тартиб-қоидаларини бузиш, ишга кеч келиш ёки ишдан барвақт кетиш ва шу каби ҳоллар киради.

Юқоридаги жавобгарлик тулдаридан жиноий ва фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликни белгилаш фақат судлар томонидан амалга оширилади.

Маъмурий жавобгарлик маъмурий судлар, ички ишлар органлари, мансабдор шахслар ва тегишли ваколатга эга раҳбар шахслар (маъмурият) томонидан амалга оширилади.

Интизомий-ҳуқуқий жавобгарлик иш берувчи мақомига эга ички ишлар органлари, мансабдор шахслар ва тегишли ваколатга эга раҳбар шахслар (маъмурият) томонидан амалга оширилади.

Юридик жавобгарликни белгилашнинг асосий мақсади жазолаш эмас, балки ҳуқуқ умумий мақсадларининг муайян ифодасига қаратилган бўлиб, улар ижтимоий муносабатларнинг мустаҳкамланиши, тартибга солиниши ва ҳимоясида, шунингдек, ходимларнинг топширилган лавозимда амалга оширилаётган ишларнинг самарадорлиги ва натижадорлиги учун шахсий жавобгарлигини оширишни кўзлашида ўзининг ифодасини топади. Бу мақсадлар ўз навбатида ҳуқуқнинг тартибга солувчи (регулятив) ва қўриқдовчи функциялари амалда бўлишини белгилайди. Юридик жавобгарликнинг асосий функцияси қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилишдан иборат. Муайян ҳуқуқбузарга нисбатан жавобгарликнинг қўлланиши бирмунча тор мақсадни, яъни айбдорни жазолашни кўзлайди. Бу билан давлат ўзининг мажбурлов чораларини амалга ошира туриб, яна бошқа бир мақсадни кўзда тутди – бу мақсад келажакда ҳуқуқбузарликни содир этишнинг олдини олишга ёки бу ҳақда огоҳлантиришга қаратилган бўлади.

Шуларга кўра, меҳнат соҳасидаги ҳуқуқбузарлик учун интизомий жавобгарлик маъмурий, жиноий ва моддий жавобгарликлардан ўзига хос хусусиятлари билан фарқланиб туради. Ушбу фарқларни қуйидагиларда кўриш мумкин:

а) интизомий жазо чоралари фақат меҳнат муносабатлари иштирокчилари бўлган меҳнат шартномалари асосида ишлаётган – ходимларга нисбатан қўлланилади;

б) интизомий жазо чоралари ходимларнинг ўз меҳнат мажбуриятларини бузган ҳоллардагина қўлланилади;

в) ходимнинг интизомга хилоф ҳаракат қилган бўлса ҳам интизомий жазо чорасини қўллаш-қўлламаслик масаласи иш берувчи томонидан ҳал қилинади;

г) интизомий жазо чоралари қўллашга фақат иш берувчиларгина ҳақли бўладилар;

д) интизомий жазо чоралари қўллаш тартиби ва муддатлари бошқа жазо чораларини қўллашдан фарқ қилади;

е) интизомий жазо олганлик муддатлари иш берувчи томонидан мустақил равишда ёки меҳнат жамоасининг илтимосномасига кўра, муддат ўтмасидан ҳам иш берувчи томонидан олиб ташланиши мумкин.

Амалиётда учрайдиган меҳнат ҳуқуқий муносабатлардаги интизомий жавобгарлик юзасидан тушунмовчиликлар ёки уларни етарли даражада ҳуқуқий асослантилмаслиги ходимларнинг кейинги мансаб даражаларини эгаллашларида тўсқинликларни келтириб чиқармоқда. Бундай ҳолатларни, айниқса, махсус лавозимларни (касбларни) эгаллаб турган ходимлар мисолида кўриш мумкин. Мисол учун: тиббиёт ходимлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ёки умумий давлат хизматидаги ходимларини келтириш мумкин.

Шунга кўра, хулоса ўрнида шуни таъкидлашимиз мумкинки, меҳнат қонунчилиги бўйича интизомий жавобгарлик масалаларини ҳал қилишда иш берувчилар томонидан ўз мажбуриятларини лозим даражада бажариши ҳамда ходимларнинг ҳуқуқларини юқори даражада ҳимоя қилиш учун иш берувчиларнинг ички меҳнат тартиби қоидаларини таъминлаш, хусусан, корхона ва ташкилотларда ички меҳнат тартиби қоидалари ишлаб чиқилиши ва улардан ходимларни хабардор қилинишига алоҳида эътибор бериши муҳим аҳамият касб этади, шунингдек, интизомий жавобгарликка тортиш мақсадига ҳам мувофиқликни таъминлайди ва меҳнат интизомини самарали таъминлашга хизмат қилади.